

Dep. Legal ppi 201502ZU4649

Esta publicación científica en formato digital
es continuidad de la revista impresa

Depósito legal pp 197402ZU34 / ISSN 0798-1171

REVISTA DE FILOSOFÍA

**DOSSIER:
PENSAMIENTO EDUCATIVO
LATINOAMERICANO**

Universidad del Zulia
Facultad de Humanidades y Educación
Centro de Estudios Filosóficos
"Adolfo García Díaz"
Maracaibo - Venezuela

Nº Especial

Revista de Filosofía, N° Especial, 2021 pp. 225-238

Estrategias pedagógicas para el fortalecimiento de la convivencia y la democracia: retos pedagógicos por la contingencia sanitaria covid-19

Pedagogical Strategies for Strengthening Coexistence and Democracy: Pedagogical Challenges for Covid-19 Health Contingency

Decired Ojeda Pertuz

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5976-5815>

Universidad del Atlántico. Barranquilla - Colombia

dojedapertuz@mail.uniatlantico.edu.co

Juan Pinto Siabatto

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8420-2907>

Universidad del Atlántico. Barranquilla - Colombia

juanpinto@uniatlantico.edu.co

Liliana Patricia Pérez Rodelo

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3445-206X>

Universidad del Atlántico. Barranquilla - Colombia

colombialilianaperez@hotmail.com

Resumen

Este trabajo está depositado en Zenodo:

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5144869>

La presente investigación analiza las formas de articular aspectos relacionados con la educación, la convivencia y la democracia, partiendo de las múltiples limitantes pedagógicas, generadas por la contingencia sanitaria del COVID-19. Para tal fin, se hizo un estudio al interior de las Instituciones Educativas, de Barranquilla del Departamento del Atlántico, Colombia, para determinar el aporte de las guías didácticas de aprendizaje, la implementación del enfoque de aulas invertidas, los modelos educativos híbridos, como estrategias que promueven plurales formas

de aprendizaje, la democracia y la sana convivencia. El estudio se sustentó en el tipo de investigación cualitativa, basado en el paradigma interpretativo, con un enfoque racionalista-deductivo. Los resultados indicaron que el empleo de las estrategias pedagógicas mencionadas y los recursos que facilitan las tecnologías de la comunicación, con formas epistémicas dialógicas, inducen el fortalecimiento de la educación, la convivencia y la democracia, así como el pensamiento crítico compartido, buscando promover educar para la ruptura de imposiciones en beneficio de sociedades democráticas como mejores lugares de convivencia.

Palabras clave: Educación Democrática; COVID-19; Nuevas Tecnologías de la Comunicación; Epistemología Dialógica.

Abstract

This research analyses ways of articulating aspects related to education, coexistence and democracy, based on the multiple pedagogical constraints generated by the health contingency of COVID-19. To this end, a study was made within the Educational Institutions, barranquilla of the Department of the Atlantic, Colombia, to determine the contribution of the Didactic Learning Guides, the implementation of the Inverted Classrooms approach, hybrid educational models, as strategies that promote plural forms of learning, democracy and healthy coexistence. The study was based on the type of qualitative research, based on the interpretive paradigm, with a rationalist-deductive approach. The results indicated that the use of the aforementioned pedagogical strategies and the resources that facilitate communication technologies, with dialogical epistemic forms, induce the strengthening of education, coexistence and democracy, as well as shared critical thinking, seeking to promote education for the breakdown of impositions for the benefit of democratic societies as better places of coexistence.

Keywords: Democratic Education; COVID-19; New Communication Technologies; Dialogic Epistemology.

Introducción

Actualmente, Barranquilla y el Departamento del Atlántico, atraviesa múltiples crisis derivadas de la pandemia mundial Covid-19; destacando las relacionadas con el hecho educativo. Sobresalen el poco acceso a herramientas tecnológicas, la carencia de competencias digitales por parte de los maestros y alumnos, las deficiencias de

conectividad y la ausencia de estrategias pedagógicas pertinentes, las cuales juegan un papel importante en la formación para el aprendizaje, la convivencia y la democracia. A esto se suma, la deserción escolar causada por originada por las urgencias económicas.

Abadía destaca el hecho que, en el momento el mundo desarrolla la cuarta revolución industrial y, las diversas situaciones, que ha generado la contingencia, ha destacado las falencias del sistema educativo colombiano.¹ Sobre todo, respecto al enorme rezago en la apropiación de estrategias pedagógicas y herramientas tecnológicas, que posibiliten los aprendizajes. Situación que pone en desventaja a los estudiantes en condición vulnerable; profundizando aún más las desigualdades sociales.

Resulta importante, involucrar en los procesos de enseñanza, las estrategias pedagógicas y herramientas digitales como haber transversal del currículo, para favorecer las oportunidades de aprendizaje. Lo cual, contribuye a mejorar el desempeño académico; posibilitando la reducción de la deserción escolar.

Pese a que el Ministerio de Educación Nacional, articulado con el Ministerio de TIC, han centrado esfuerzos para que los maestros, así como los niños y jóvenes colombianos dominen las competencias digitales, la distancia entre los recursos y los sujetos pedagógicos son evidentes y en consecuencia, la preocupación debe traducirse en el diseño de políticas que transformen las prácticas pedagógicas, facilitando el uso de estrategias mediadas de manera adecuada, articuladas con estrategias de innovación pedagógicas y tecnológicas que garanticen la debida formación docente y estudiantil en el manejo de los recursos tecnológicos.

La UNESCO, a través de la agenda 2030, fija su atención en el derecho al acceso digital, la reducción de la pobreza y la desigualdad, así mismo a lograr una educación de calidad, lo que ratifica la necesidad de que en Colombia, el desarrollo e implementación de herramientas que permitan la participación educativa, sean evidentes, promoviendo la calidad pedagógica y coordinando los saberes con los modos de vida que los sujetos tejen. Esta es una tarea pendiente en la sociedad colombiana y que el estado debe entrar a analizar con rigor.

En consonancia con las decisiones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), El Ministerio de Educación Nacional articulado con el Ministerio de TIC, destacan la educación como práctica cultural que debe proveer a los niños y jóvenes colombianos, el óptimo dominio de competencias digitales. Esto, con la finalidad de responder a los desafíos que enfrenta la sociedad actual. Pero la principal falencia se debe a fallas en la planificación y operatividad del macrocurrículo nacional.

1 ABADIA. (2021). El Reto del Sector Educativo. Recuperado de: <https://www.javeriana.edu.co/documents/12789/11569759/P%C3%A1g.9>. El reto del sector educativo.HJ marzo en abril de 2021.

Se destaca el hecho que, las prácticas educativas se subsumen a las exigencias que los modelos de gobierno neoliberal imponen. Se instauran relaciones de poder desde la monopolización de los saberes, de la técnica y la tecnología.²

El desenvolvimiento pedagógico en el período de confinamiento por la pandemia de COVID 19, en Colombia, deja en evidencia las limitaciones de los modelos curriculares lineales, característicos del sistema educativo. La escolarización de la familia, ha representado una sobrecarga en los procesos pedagógicos y un acompañamiento inadecuado, que ejerce incidencia en la dimensión socioafectiva del sujeto educable, trastocando los principios de la sana convivencia.

Al reflexionar los procesos educativos que se desarrollan en el contexto de la pandemia, es preciso afirmar que, aunque es poco viable que los modelos virtuales, implementados en la actualidad, reemplacen la presencia física, como requisito educativo indispensable, si pueden convertirse en importantes estrategias pedagógicas, organizando enfoques híbridos de enseñanza, y permitiendo articular de manera trasversal el saber operativo de las tecnologías de la comunicación e información TIC, como recursos que facilitan la construcción de los saberes, con el aprendizaje.

Debe el sistema educativo colombiano, pensar en una educación, capaz de favorecer el ejercicio educativo como una construcción de sociedades ajustadas a los saberes culturales. Esto, remite al hecho que educar es una acción humanizadora, en la medida que promueve la expresión cultural.³

La intención debe materializarse al colocarse los recursos tecnológicos, a favor de coordinar educación que sirva al propósito socializador, a la democracia y a la sana convivencia. En tal sentido, las estrategias tecnológicas sirven para promover la capacidad de trabajo en equipo, el pensamiento crítico, así como la capacidad para constituir sociedades libres.

Se trata de emplear los recursos en función enriquecer la variedad cultural, beneficiar las capacidades que producen convivencia. Se busca educar para saber cómo ser ante el mundo, ante sí y ante los otros; donde el conocimiento se origina de los procesos de encuentro entre las diversas maneras de ser humano. Subrayamos el empleo de la tecnología de la comunicación como posibilidad para expresar educación que dignifica la condición de libertad de las comunidades.

2 ARATA. (2020). *Estado del Arte sobre las Innovaciones Educativas en América Latina*. Convenio Andrés Bello-UNESCO.

3 RODRÍGUEZ, R. (2001). *Educación, Desarrollo y Democracia en América Latina*. Un balance de los noventa. Perfiles educativos, volumen (23). Recuperado de: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-26982001000400002 en abril de 2021.

Es urgente que las Instituciones Educativas, así como el estado, democratizen los recursos, al permitir el acceso total de estos a estos a la población. La disminución de la brecha educativa, disminuye a través de que la población estudiantil del país, cuente con acceso a los haberes y conocimientos técnicos. Va más allá del número de terminales computarizadas habilitadas, va más allá de facultar como mera demostración de conocimiento; pasa irreductiblemente por saber emplear los recursos para la concreción de saberes que sirva para sustentar modelos de vida que dignifiquen la condición humana. Inmediatamente, se identifica el acceso al saber tecnológico como el principal reto de la educación colombiana.

Analizar el presente escenario educativo, atendiendo a las premuras que la pandemia genera, con la finalidad de ofrecer reflexiones que sirvan para proferir educación pertinente y de calidad, sustentada en la implementación adecuada de estrategias pedagógicas, considerando la inclusión de las nuevas tecnologías de la información y comunicación social, ocupa el centro del presente estudio y para ello, consideramos el contexto pedagógico de Barranquilla y el Departamento del Atlántico.

Diseño e implementación de Guías Didácticas como estrategias pedagógicas de aprendizaje

Las guías didácticas, como estrategias pedagógicas que en Colombia los maestros han implementado en la educación básica, adquieren cada vez una mayor significación y funcionalidad. Representan un recurso de aprendizaje que facilita el desarrollo del proceso enseñanza, en el marco del Programa escuela en casa. Pero para el desarrollo de esta estrategia es indispensable el acompañamiento tanto del maestro como del padre de familia.

Precisar objetivos claros, actividades concretas y lecturas atractivas, acercan al estudiante, al alcance de competencias a través del desarrollo de habilidades.

Aunque las guías didácticas constituyen un recurso tradicional en el proceso enseñanza aprendizaje, actualmente su implementación es indispensable, especialmente para los estudiantes que residen en contextos rurales. Por eso, su pertinencia debe ser adecuada, puesto al permitir un acercamiento del estudiante con o contenidos, la autonomía e independencia cognoscitiva del estudiante aflora, contribuyendo no solo a la adquisición de saberes, sino que también a la sana convivencia, a través del trabajo cooperativo.

Frente a esto, surge la contradicción que la estrategia empleada, se encuentra restringida al ser considerada a través de mecanismos de evaluación cuantitativa. Esto evidencia que muchas de las posibilidades que las estrategias pueden permitir, se encuentran limitadas por las dificultades en su implementación y la ausencia de

retroalimentación, de las mismas. Situación que denuncia la falta de preparación de quienes tienen en responsabilidad diseñarlas.

Afirma García que la naturaleza de las Guías Didácticas de Aprendizaje, invitan a los docentes a renovar acciones didácticas y generar investigaciones. Lo cual permite pronunciar la actividad intelectual a nivel individual y social. Impulsa el ejercicio crítico como cotidianidad presente en la convivencia.⁴

Para que las Guías Didácticas de Aprendizaje se expresen como útil estrategia, debe claramente precisar objetivos de aprendizajes; promover actividades de verificación, como videos y lecturas atractivas, que posibilitan al estudiante alcanzar las competencias cognitivas requeridas.

Destacar que las Guías Didácticas de Aprendizaje, posibilitan la educación ante varias y disímiles circunstancias. Destaca como herramienta indispensable en educación a distancia que se precie de calidad. Brinda la oportunidad de modelar aprendizaje sobre todo en el espacio rural, donde se dificulta el acceso a los centros educativos.

Estas acciones están limitadas por el poco acceso de la población estudiantil a los recursos que las tecnologías de la comunicación ofrecen; disminuir este impacto es tarea administrativa por hacer. Ulloa precisa que: “La primera función que debe determinar la implementación de guías didácticas, de carácter digital, es propiciar la orientación, es decir ofrecer al estudiante una Base Orientadora de la Acción (BOA).”⁵

Siendo la educación el modo predilecto para formar seres humanos funcionales socialmente, una sociedad sana y productiva exige la vigencia de la educación como modo de hacerse humano. En tal sentido, el principal reto pedagógico hoy, es cristalizar educación para la vida en medio de las dificultades.

Se busca capacitar a la sociedad para enfrentar los retos que las circunstancias generan. Es así, que la situación sanitaria, manifestada por el confinamiento, como primera modificación del hacer educativo tradicional; justifica los esfuerzos para seguir haciendo de la educación instrumento útil para modelar sociedades capaces de bridar las posibilidades que los diversos proyectos de vida requieren.

4 GARCIA. (2014). Las Guías Didácticas: Recursos necesarios para el aprendizaje autónomo. *Edumecentro*. Volumen (6), pp. 162-175. Recuperado de: <https://educrea.cl/wp-content/uploads/2020/01/las-guias-didacticas.pdf>, I en marzo de 2021.

5 ULLOA. (2017). Aprendizaje Solitario, Autogestión, Calidad Académica, Cobertura, Educación a Distancia, Educación Virtual. Facultad de Educación PUJ. Laboratorio de Economía de la Educación PUJ. Multitarea, Pedagogías Virtuales. Pontificia Universidad Javeriana., p. 125.

Siguiendo esta aspiración, las Guías Didácticas de Aprendizaje como instrumento pedagógico deben especificar resultados; especificar las diversas tareas a desarrollar para que las habilidades sean adquiridas. Deben reconocerse fácilmente las metas y objetivos a cumplir. Exige emplear las diversas posibilidades técnicas en función de coordinar educación; donde la claridad y precisión sean características.

Una de las fortalezas a destacar de las Guías Didácticas de Aprendizaje es la posibilidad de autoevaluación que quien se forma posee. Confrontar, evaluar, considerar críticamente lo que se sabe remite a uno de los haberes cognitivos máspreciadas. Al habilitar el conocimiento como reflexión del mundo. Más allá, como pensamiento detallado del lugar que se habita.

Junto a esto, la posibilidad de retroalimentación permite expresar y formarse en una de las mayores fortalezas que la ciencia demuestra. Se trata del conocimiento como saber producido en conjunto. Es así que conocer siempre pasa a través por la socialización como mecanismo de validación. Se evidencia cómo la contingencia de cuestionar el pensamiento en contraste con la contra argumentación que los otros presentan, dinamiza los procesos cognitivos.

La capacidad de pensar, reflexionar, tratar y considerar en conjunto lo que se sabe permite reforzar las cualidades y capacidades que el saber científico amerita. Facilitando esto la autoformación como cualidad individual y social. Esto trata sobre desplazar el salón como exclusivo recinto donde se produce educación; trasciende el hecho educativo los límites de las paredes y los momentos circunscritos en la escuela. Establece la capacidad de emplear lo aprendido en función de aprender lo que las propias inquietudes requieren. Tratamos sobre una educación que enseña a aprender.

La educación híbrida como estrategia pedagógica, para el fortalecimiento de una educación democrática

La noción de educación híbrida refiere a modelos educativos que vinculan procedimientos pedagógicos presenciales con virtuales, organizan estrategias de aprendizajes, que posibilitan diversas maneras de educar, así mismo, autoriza procedimientos presenciales como la exposición y defensa oral con prácticas a través del espacio virtual, como la difusión de videos y audios. 6

Permite esto al educador, acompañar modos de aprendizajes y tratar sobre aperturas educativas, que asisten modos de aprendizajes dinámicos, dúctiles, caracterizados por exigir de los educandos participación y autonomía. Se trata

6 KHAN, S. (2020). Ministerio de las Tic. Khanacademy. [Blog]. Recuperado de [https://es.khanacademy.org/\(2008\)](https://es.khanacademy.org/(2008)) en febrero de 2021.

de reemplazar la metodología lineal, como exclusiva estrategia pedagógica, por metodologías que induzcan la participación activa, por parte de quien se forma como necesidad del saber que se construye.

Esto parte del principio pedagógico, que insiste en la actividad como apropiación de aprendizaje. Sustituye la pasividad y el silencio impuesto como condición para el aprendizaje, por la coordinación de diversas tácticas que benefician la acción. Porque, concretamente, se parte del principio cognitivo que las sociedades necesarias se democratizan con el ejercicio crítico; la participación política como expresión de mejores sociedades.

El modelo pedagógico híbrido permite coordinar formas sincrónicas y asincrónicas de aprendizajes, las cuales permiten disponer del tiempo para coincidir a quienes se forman en espacios formativos comunes. Junto a esto, los ritmos de aprendizaje se adaptan a las posibilidades, destrezas y habilidades cognitivas de cada participante. Esto, representa una de las principales fortalezas del modelo ante otros procedimientos de enseñanza.

Los modelos pedagógicos constructivistas destacan las carencias evidenciadas por el sometimiento de la variedad y diversidad humana a la unicidad pedagógica como imposición. Entonces, se rompe con la homogenización de los procesos por la manifestación de varias opciones de aprendizaje.

Considerando que la característica principal de los haberes humanos es la variedad de formas y maneras de ser, se suscitan tácticas pedagógicas que cónsonas a esta condición produzcan aprendizaje que valide las diferencias humanas que la realidad manifiesta. Entonces, la educación rompe con el miedo al castigo como dispositivo de control para producir educación como manifestación de la diversidad que ser humano significa. El modelo de educación híbrida, se sustenta en el método de Aula Invertida, que de acuerdo con Berenguer es aquella en donde el estudiante aprende desde el contexto cultural al cual pertenece. ⁷

Se espera que, con el Aula Invertida, el estudiante adquiera una mayor preparación crítica, pues permite confrontar lo que se sabe con el conocer de otros; lo dictado por el docente y lo expuesto por lo condiscípulos. ⁸ Busca esto promover la

7 BERENGUER, C. (2016). Acerca de la utilidad del aula invertida o flippedclassroom. En: TORTOSA, M; GRAU, S; ÁLVAREZ, J (coords.). XIV Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. Investigación, Innovación y Enseñanza Universitaria: Enfoques pluridisciplinares. Alacant., pp. 1466-1480.

8 BERGMANN, J. y SAMS, A. (2012). Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day. New York, NY: International Society for Technology in Education.

tolerancia como requisito del saber compartido; pero, ante todo, procesos pedagógicos cimentados en la argumentación como procedimiento predilecto.

Quien conoce lo hace, porque socializa lo que sabe en clima de tolerancia, sumando las apreciaciones y consideraciones, sabiendo argumentar ante los otros. Permite esto la confluencia como principal demostración del saber como confluencia social.

Con el modelo de Aula Invertida, no solo los estudiantes se apropian del aprendizaje, los educadores también. Un profesor que imparte clases con mucha frecuencia, generalmente carece de tiempo para prepararlas de la mejor forma posible; inclusive, en ocasiones no logra prepararlas. Sumado a lo anterior, desarrollar clases para un número muy grande de alumnos, impacta de manera negativa el aprendizaje. Estas dificultades se alivian con las estrategias que se desarrollan en el modelo pedagógico que se promueve.

La pandemia deja en evidencia la necesidad de transformar los modelos educativos convencionales. El Banco Interamericano de Desarrollo señala que ante las circunstancias es necesario reconfigurar las prácticas educativas hacia modelos híbridos que: “Capture la atención y el interés de los estudiantes por aprender y asegurar interacciones significativas e integradas del estudiante con el contenido, con sus compañeros y con los docentes.”⁹ Propone la modificación sustancial de los modelos pedagógicos para que la experiencia digital permita eficientes condiciones de enseñanza.

Parte de las transformaciones ameritan realizar entrevistas al personal docente, administrativo y estudiantil, con la finalidad de diagnosticar la situación educativa. Esto, junto a la consideración de los recursos técnicos disponibles, sirve de herramienta para organizar mecanismos que enfrenten las diferentes contingencias y situaciones que la realidad ofrece.

Esto trasciende la pretensión de imponer exclusivas estrategias de aprendizaje ante las diversas realidades ofrecida por la sociedad colombiana. La educación que valide las diferentes formas humanas de ser, parte de la necesidad de expresar esa multiplicidad en la variedad de recursos y modos de enseñanza que se ofrecen. Abiertamente, enfrentamos y negamos la imposición de dispositivos exclusivos y reduccionistas de hacer docencia por maneras dúctiles que atiendan a la multiplicidad social.

9 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. (2020). Aprendizaje en las Escuelas del Siglo XXI. Informe Anual (Diciembre de 2020)., p. 5.

Las nuevas corrientes pedagógicas implementan las herramientas técnicas con la finalidad de sustentar estrategias innovadoras. Busca transformar la rigidez curricular; con la finalidad de cancelar las prácticas tradicionales. Mucho más allá del escenario de la pandemia, la pedagogía se enfrenta al hecho del agotamiento de los modelos pedagógico anteriores, incapaces modelos cognitivos divorciados de las contingencias mundiales. Ante esta realidad, el confinamiento sanitario ha impulsado la articulación de educación híbrida con la finalidad de ofrecer destrezas pertinentes.

En tal sentido, indaga a quienes organizan educación ¿Cómo conformar educación para la vida empleando las múltiples herramientas técnicas? Precisamente ¿De cuáles maneras se conforma educación efectiva utilizando los recursos que se disponen? El reto invita a lograr educación considerando la multiplicidad de formas; significa educar a través de la validación de diversas y diferentes maneras. Esta variedad de modos posibles se espera sean cónsonos justamente con la condición disímil humana. En tal sentido, lograr coordinar educación de manera mucho más eficiente que en el pasado.

Repetimos, la situación de confinamiento acelera el quiebre de la pedagogía tradicional, quien venía experimentando la implementación progresiva de estrategias técnicas para brindar otras maneras de enseñanza. Más la situación sanitaria coloca a la sociedad contemporánea ante retos que obligan a enfrentar los límites; entre ellos disminuir la amplia brecha digital entre la población. Situación altamente difícil y problemática sobre todo en comunidades caracterizadas por las grandes diferencias socioeconómicas como la sociedad colombiana.

Amerita dotar al total de la población de haberes tecnológicos que permiten el intercambio de información digital para que la educación sea posible. Junto a esto, dotar de las habilidades cognitivas que le permitan el acertado manejo de estos. Sabiendo que las premuras pueden permitir los desórdenes que limiten los procesos pedagógicos. En tal sentido, significa ofrecer las herramientas como los MOOC, las aplicaciones móviles, The Tablet computing, la gamificación en el aula virtual, la realidad aumentada, el aprendizaje basado en análisis de datos, the story telling, entre otros; haciendo conocer las adecuadas maneras de emplear los recursos.

Desafíos educativos frente al confinamiento sanitario

Ante los muchos retos pedagógicos que la pandemia COVID-19 acarrea destaca la preocupación en las escuelas y las universidades sobre qué tipo de hombre y sociedad es preciso formar. Por consiguiente, pensar en la implementación de un currículo basado en competencias cognitivas y tecnológicas, estableciendo condiciones de aprendizajes más activas. Centradas en el desarrollo de habilidades que promuevan el pensamiento crítico, saber que siempre se conforma conocimiento junto a otros en

función de mejores situaciones sociales. Se busca concretar las habilidades cognitivas acompañadas por las nuevas tecnologías de la comunicación social.

Aguiar explica que las situaciones contemporáneas exigen de las instituciones de educación, en especial las de nivel superior, voluntad hacia la reforma de sus estructuras y métodos de trabajo. Por ello, la formación de recursos humanos debe ser contextualizada, considerando cambios en los planes de formación basados no solo en la transformación de los haberes y características docentes; sino también en los objetivos, organizaciones, métodos y recursos del aprendizaje. Es necesario identificar con cuáles recursos y habilidades se cuentan con la finalidad de organizar estructuras pedagógicas pertinentes. 10

Los docentes deben reconfigurar los procesos didácticos que implementan, con la finalidad de educar de tal manera que sea posible enfrentar las limitaciones presentes. Educar a través de los medios digitales sin lesionar los procesos; más bien posibilitando mejoras en el desarrollo académico de los participantes. Es así que promover la interactividad educativa fomenta la participación de quienes de los educandos.

Quien estudia se sabe copartícipe de las estrategias de educación implementadas. Desde este haber se promueven experiencias educativas que hagan del participante protagonista activo del saber que descubre, que con otros construye.

Frente a esto, es indispensable considerar la afirmación que hace la UNESCO que indica que más del 91% de la población estudiantil mundial tiene limitado acceso educativo ante la situación sanitaria actual; sobre todo los sectores rurales. Esto, equivale a 1.570 millones de estudiantes que están fuera de la escuela en los 192 países afectados.

No obstante, la pandemia impulsa las transformaciones pedagógicas requeridas por quienes consideran las posibilidades comunicativas que la técnica ofrece, coordinadas con aperturas epistémicas que favorecen aprendizajes que propicien la cooperación. Se trata de una reconfiguración educativa que articula los espacios virtuales con formas altamente participativas de enseñanza. Esto, atendiendo a la diversidad cultural de quienes se forman.

Afirmamos modelos educativos que configuran los recursos a disposición de modos epistémicos que inviten a pensar junto a otros las construcciones sociales que se ofrecen. Cimentar en el pensamiento crítico estrategias de convivencia altamente

10 AGUILAR, R. (2020). La Guía Didáctica, un Material Educativo para Promover el Aprendizaje Autónomo. Evaluación y mejoramiento de su calidad en la modalidad abierta y a distancia de la UTPL. *Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*. Volumen (7), pp. 45 – 53.

participativas. Esto reconfigura, cambia las relaciones sociales; las pluraliza de tal manera que la democracia se da como sustentado en el encuentro cultural.

Consideraciones finales

La contingencia sanitaria mundial obliga a reflexionar sobre las formas en las cuales las sociedades se educan.¹¹ Supone el principal reto a enfrentar en la sociedad contemporánea que se precie de coordinar de manera apropiada los haberes humanos. A esto no escapan las realidades acontecidas en Barranquilla y el Departamento del Atlántico. Donde tras caracterizar y analizar las estrategias pedagógicas, implementadas en los procesos de enseñanza, en la región se proponen cambios sustanciales en los procesos de enseñanza futuros.

Abadía enumera la serie de inconvenientes y limitantes que aquejan los eventos educativos colombianos. Situaciones agravadas en el momento de contingencia sanitaria mundial. Identifica la haberes y manejo técnico; pero, junto a esto modelos pedagógicos rígidos que cimentados en la imposición, reducen la educación a un específico modo de decir.

Entonces, la educación requerida explora condiciones de enseñanza que induzcan la reflexión, la crítica como fundamento epistémico. Invariablemente, se trata de sustituir modelos impositivos por procedimientos a favor de sociedades abiertas, tolerantes, democráticas.¹² Prioriza la capacitación de destrezas comunicativas digitales. Esto, más que inversión como mera disposición de recursos económicos con la finalidad de adquirir equipos técnicos; remite la enseñanza en de habilidades comunicativas.

Las diversas situaciones que la pandemia presenta aceleran las prácticas educativas híbridas, al coordinar actividades presenciales y mediadas a través de los espacios que los diversos medios de comunicación permiten. Por supuesto, se atiende el hecho que en los momentos de confinamiento absoluto se dispondrá de la educación únicamente a través de los medios virtuales; permitiendo el estado intermedio cuando esta situación cese.

Sin embargo, aunque esto pudiera representar una ventaja; pues, se aceleran los procesos que permiten estrategias pedagógicas híbridas, es la situación de premura y aceleramiento la que puede provocar equívocos. Se trata de enfrentar el hecho obvio que la mayoría de la población carece tanto de los recursos técnicos apropiados como

11 ALVARADO, J. (2020). COVID-19: “Desafíos filosóficos de un mundo en pandemia”. *Revista de Filosofía*. N° 96. Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela.

12 ABADIA. (2021). El Reto del Sector Educativo. Recuperado de: <https://www.javeriana.edu.co/documents/12789/11569759/P%C3%A1g.9>. El reto del sector educativo.HJ marzo en abril de 2021.

de la capacitación que permite el manejo idóneo de los recursos. Pero también, el hecho que la premura provoque la coordinación desacertada, equívoca de estrategias educativas.

En tal sentido, el principal reto a enfrentar es lograr educación acertada, de calidad, mediada a través de los recursos técnicos, permitiendo la interacción con eventos presenciales; pero sin que la situación de emergencia lesione los procesos pedagógicos. Tarea que exige disposición de todos los relacionados en el hecho educativo; del gobierno nacional, regional de los representantes, de los formandos. Se busca en conjunto elaborar las habilidades que permitan enfrentar los retos que la contingencia sanitaria presenta.

El éxito pedagógico requiere disposición dialógica de quienes se involucran en el hecho educativo; establecer canales comunicativos que admitan coordinar acertados procedimientos educativos. Lejos está esto de las imposiciones, de asumir que la educación se circunscribe a aprender a decir lo que los manuales afirman. Renueva la educación en el momento que transforma al ser humano y la sociedad.

Los procedimientos a seguir atienden las particularidades culturales de los formandos. Pues, al no existir una exclusiva manera de ser Colombia, la pluralidad y dinámica que la realidad presenta debe traducirse en la diversidad de las estrategias pedagógicas a seguir. Atendiendo las condiciones concretas de existencia de quienes se forman es posible coordinar acciones que atiendan las premuras de cada contingencia.

En tal sentido, no hablamos ni tratamos sobre modelos pedagógicos de aplicación universal. Mencionamos las ventajas demostradas por las Guías Didácticas, las Aulas Invertidas, Los Modelos Educativos Híbridos como recursos que facilitan modos educativos efectivos en el momento sanitario actual. Subrayando el hecho que los recursos demuestran ser acertados en la medida que promueven la interacción como evento indispensable en la educación por organizar.

A su vez, se requieren y permiten la implementación de otros recursos pedagógicos que posibiliten la comunicación a distancia, la retroalimentación de las reflexiones, la argumentación entre pares. Seguidamente, más allá de lograr educación efectiva en las reducciones sociales que la pandemia impone; se trata de promover modelos educativos que fortalezcan los haberes y capacidades humanas para que las sociedades democráticas sean posibles.

Preguntamos ¿Qué hace de las estrategias nombradas mecanismos efectivos? Precisamente, la capacidad de coordinar apreciaciones, provocar el pensamiento crítico, impulsar diálogos caracterizados por la tolerancia y el respeto por las evaluaciones contrarias, promover la investigación por parte de los estudiantes.

Es necesario sustituir estrategias pedagógicas, centradas en repeticiones incesantes del decir afirmado por los manuales, limitantes del pensamiento, cercenadoras de la reflexión y el diálogo, por estructuras orientadas al desarrollo de la pluralidad humana, la autonomía, la participación y el uso pertinente de las TIC, las cuales impulsan los ambientes democráticos como mejores lugares de convivencia.

Cuando desde las estrategias pedagógicas que implementan los docentes, se tome la conciencia que, desde los ambientes virtuales, en medio del confinamiento, por la pandemia de COVID 19, se puede construir espacios escolares, que fortalecen la educación, la democracia y la convivencia, teniendo en cuenta el trabajo cooperativo y el acompañamiento pertinente, entonces se estaría proyectando la educación hacia la calidad.

UNIVERSIDAD
DEL ZULIA

REVISTA DE FILOSOFÍA

Nº Especial, 2021

Esta revista fue editada en formato digital y publicada en junio de 2021, por el Fondo Editorial Serbiluz, Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela

www.luz.edu.ve
www.serbi.luz.edu.ve
www.produccioncientificaluz.org